

УДК 616-01/-099

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15856435>*І. Б. Кременська, Л. М. Заяць, Ю. В. Федорченко***ІСТОРІЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ У ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЯХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ ДО СЬОГОДЕННЯ (ПРИСВЯЧЕНО 80-Й РІЧНИЦІ З НАГОДИ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ)**

Івано-Франківський національний медичний університет

Authors' informationКременська І.Б. <https://orcid.org/0000-0002-6735-3922>Заяць Л.М. <https://orcid.org/0000-0003-3265-1273>Федорченко Ю.В. <https://orcid.org/0000-0002-5042-1191>

Summary. Kreminska I. B., Zaiats L. M., Fedorchenko Yu. V. **THE HISTORY OF PATHOPHYSIOLOGY THROUGH OUTSTANDING PERSONALITIES OF IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY THROUGH THE PRISM OF TIME TO THE PRESENT (DEDICATED TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY'S FOUNDING).** - *Ivano-Frankivsk National Medical University; e-mail: 41207@ukr.net.* Among the higher educational institutions of Ukraine, Ivano-Frankivsk National Medical University holds a worthy place. In a relatively short history, it has established itself not only as an educational institution but also as a powerful scientific center led by Professor R.I. Yatsyshyn. The university is proudly represented by its students and faculty not only in Ukraine but worldwide. On the occasion of the university's anniversary, our goal is to recall some well-known facts from its history while also uncovering lesser-known yet remarkable pages of its formation and development. Particular emphasis is placed on the individuals who stood at its origins. Special attention is given to the history of the Department of Pathophysiology at IFNMU, from its foundation to the present day, as well as the scientists and leaders who have contributed to its growth. Pathophysiology is a fundamental medical discipline that serves as a bridge between theoretical and clinical sciences, providing knowledge of the etiopathogenetic mechanisms of all disorders in the human body. Preserving the memory of the outstanding individuals who pioneered the history of this department is an essential component in the educational and professional formation of modern medical practitioners. The study is based on published historical sources, scientific literature, and archival documents on the faculty's academic staff. The historical method was applied in the research. This article reconstructs the early history of the Department of Pathophysiology, tracing its evolution to the present day. There is no future without the past, and there are no great students without great teachers.

Key words: Ivano-Frankivsk National Medical University, pathophysiology, history of the department, outstanding personalities.

Реферат. Кременська І. Б., Заяць Л. М., Федорченко Ю. В. **ІСТОРІЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ У ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЯХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ ДО СЬОГОДЕННЯ (ПРИСВЯЧЕНО 80-Й РІЧНИЦІ З НАГОДИ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ).** У переліку вищих навчальних закладів України гідне місце посідає

національний медичний університет у м. Івано-Франківську, який за коротку історію зумів утвердитися не тільки як навчальний заклад, а й як потужний науковий центр, очолюваний професором Р.І. Яцишином. Університет, який гідно презентують його учні та працівники не тільки в Україні, а й у світі. Нашою метою у річницю університету пригадати, з одного боку, окремі вже факти з історії Вишу, а з іншого, привідкрити недостатньо відомі славні сторінки етапу зародження та становлення медичного закладу краю, виокремити роль постатей, які стояли біля його витоків. Особливо мова йде про історію кафедри патологічної фізіології ІФНМУ від дня її заснування до сьогодення та її науковців-керівників. Патофізіологія – фундаментальна медична дисципліна, яка є мостом від теоретичних до клінічних дисциплін і забезпечує знання етіопатогенетичних механізмів всіх розладів в людському організмі. Пам'ять про видатних особистостей, які започаткували історію кафедри, є необхідною складовою у навчально-виховному становленні та формуванні сучасного медика. Матеріали — опубліковані історичні джерела, вивчення наукової літератури, архівних джерел про склад професорсько-викладацького складу, а використовуваний метод — історичний. Дана стаття дозволила відтворити початковий період в історії кафедри патологічної фізіології до історії сьогодення. Без минулого немає майбутнього, а без вчителів-корифеїв - їх учнів.

Ключові слова: Івано-Франківський національний медичний університет, патологічна фізіологія, історія кафедри, видатні постаті.

Вступ. Ми, вся наша велика університетська родина, є свідками і творцями невинної історії Івано-Франківського національного медичного університету (ВФНМУ). 80 років - це дата фактично цілого покоління, того професорсько-викладацького складу, на чийх плечах і започаткувався нині славний в Україні ВНЗ з медицини.

Наш ювілей - 80-ти річчя з дня заснування університету – особливо світлий, спроектований з минушини – у майбуття. Ми нині відаємо глибоку шану та повагу працюючим академікам, професорам, докторам наук, доцентам, хто утримує міць університетського фундаменту, хто засвічує світло наукових медичних відкриттів та новаторства, хто невтомно щодень передає свої знання студентам-медикам різних спеціальностей на благо здоров'я нашої нації.

Ми нині висловлюємо у вічність нашу подяку своїм вчителям – педагогам, під чийми крильми ми, нині суцї й залюблені в медицину, відбулися як особистості, маємо можливість професійно збагачуватися та зростати, поповнювати ряди видатних вчених-медиків.

Мета роботи. Історичне становлення та розвиток кожної кафедри ІФНМУ має свою цікаву історію. Ми ж займемося висвітленням особливих не вивчених історичних моментів від дня заснування до сьогодення кафедри патологічної фізіології.

Матеріали і методи дослідження. Матеріали — опубліковані історичні джерела, а використаний метод - історичний.

Результати дослідження та їх обговорення

Відлік часу в історії розвитку кафедри патологічної фізіології датується на 1947 р., коли було організовано вперше курс патофізіології у складі кафедри фармакології. Впродовж перших двох семестрів лекції читав завідувач кафедри фармакології, професор Ковшар Федір Васильович. Через два роки патологічна фізіологія на теренах медичного інституту набуває індивідуального статусу, як кафедри патологічної фізіології (Рис. 1).

Завідувачем кафедри патофізіології з 1949 по 1957 рік стає професор Смик Михайло Михайлович. Його наукові дослідження були спрямовані на вивчення порушень функції печінки та обміну речовин при туберкульозі (Рис. 2). В подальшому він очолив кафедру патофізіології у Луганському медичному інституті. З 1957 по 1963 рік тимчасово обов'язки завідувача кафедри виконували доценти Л.Г. Єгоров, Л.Я. Фіщенко, Е.П. Кучинський, професор М.В. Колпиков. Наукові дослідження колективу кафедри у ці роки були направлені на вивчення імунологічної реакції організму при інфекційних хворобах та злоякісному пухлинному рості, а також проводилися ґрунтовні наукові дослідження, спрямовані на вивчення порушень функції печінки та обміну речовин при туберкульозі, до яких залучалися кращі студенти.

У 1963 році кафедру очолила професор, доктор медичних наук Мінц Сара Мойсеївна, яка завідувала нею 14 років по 1977р., а з 1977 по 1986 рік займала посаду професора-консультанта кафедри (Рис. 3). Вона є автором 92 наукових праць, однієї монографії, а її наукові дослідження були присвячені вивченню патогенезу нейрогенних дистрофій. Учніми С.М. Мінц є такі відомі на Україні та за її межами вчені-патофізіологи як академік О.П. Резніков (м. Київ), академік С.М. Бугенко (м. Київ), професор А.І. Потопальський (м. Київ), професор І.П. Герелюк (м. Івано-Франківськ).

С.М. Мінц була науковим консультантом у таких відомих професорів-клініцистів, як Є.М. Нейко - завідувач кафедри факультетської терапії, ректор Івано-Франківського медичної університету, академік АМН України, С.М. Генік - завідувач кафедри загальної хірургії університету. Під керівництвом проф. Мінц Сари Мойсеївни, науковий напрямок кафедри і студентських досліджень був присвячений вивченню патогенезу нейрогенних дистрофій. А також під її керівництвом виконали кандидатські дисертації доценти кафедри Н.О. Бабенко і О.Д. Дзюбак. Під керівництвом С.М. Мінц у 1968 році студентом А. Гасаном здобуто Всесоюзну Медаль за кращу студентську наукову роботу СССР. Працюючи у гуртку 4 роки, А. Гасан опублікував результати досліджень в журналі «Патологічна фізіологія і експериментальна терапія». Було розкрито значення порушення проникливості гістогематичного бар'єру серця в розвитку дистрофічного процесу (Рис. 4) [1, 2].

Рис. 1. Професор Ковшар Ф.В.

Рис. 2. Професор Смик М.М.

Рис. 3. Професор Мінц С. М.

Патофізіологія стала долею Герелюка Івана Павловича, якій він вірно і віддано служив 35 років. Аспірант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри з 1977 по 2000 рік (Рис. 5).

Рис. 4. Колектив кафедри патофізіології

Рис. 5. Практичне заняття проводить проф. І.П. Герелюк

Наукові дослідження професора І.П. Герелюка були спрямовані на вивчення патогенезу, лікування і профілактики стресу. Він започаткував новий напрямок наукової роботи кафедри - вивчення ролі різних класів ліпідів і ліпідних медіаторів (простагландинів,

ендопероксидів, аліфатичних перекисів) у патогенезі стресових пошкоджень серця (Рис. 6, 7). Цей напрям дозволив співробітникам кафедри та університету вийти на вирішення загальнодержавної проблеми «Артеріальна гіпертонія, атеросклероз і ішемічна хвороба». І.П. Герелюк є автором понад 300 наукових праць, 2 монографій, за його участю видана монографія «Прогресуюча стенокардія напруги». Ним підготовані 3 докторів і 14 кандидатів медичних наук.

Рис. 6. Професор
І. П. Герелюк

Рис. 7. Лекцію «Порушення серцевого ритму. Аритмії»
читає проф І.П. Герелюк

На базі кафедри патофізіології було реорганізовано радіонуклідну лабораторію запровадженням тонкошарової і колоночної хроматографії, розробкою нового триіндикаторного методу вивчення коронарного кровообігу і проникності капілярів, гістоавторадіографії і поляризаційної мікроскопії (Рис. 8). Захищені дисертації доцентами Н.О. Бабенко, О.Д. Дзюбак, Н.Г. Міхєєва та ін. [1].

На кафедрі патофізіології почав свій зоряний шлях на теренах медичної науки Євген Михайлович Нейко, ректор Івано-Франківського національного медичного університету з 1987 по 2010 рр., академік АМН України (Рис. 9) Євген Михайлович Нейко закінчив Станіславівський медичний інститут з відзнакою у 1956 році. У 1956-1959 роках - аспірант кафедри патологічної фізіології, підготував і успішно захистив у 1961 році кандидатську дисертацію на тему «Особливості реактивності організму при гострому перитоніті при поєднанні з кровотечею».

Рис. 8. Доцент І. П. Герелюк та асистент
Б. І. Ваняєв в радіонуклідній лабораторії,
1974 р.

Рис. 9. Академік Нейко С.М., ректор
ІФМА з 1987 по 2010 р.р.

Працював асистентом, доцентом нашої кафедри. Виконав докторську дисертацію на тему «Деякі показники обміну речовин і функціональні особливості печінки при експериментальному перитоніті», яку захистив у 1968 році і став наймолодшим у ті часи доктором медичних наук у нашому інституті. Здобув наукові ступені кандидата медичних

наук, доктора медичних наук, вчені звання доцента, професора, академіка — дійсного члена Академії медичних наук України та міжнародне визнання — обраний Почесним членом Польської академії медицини (1998).

Євген Нейко на посаді проректора впродовж 23-х років очолював вищий медичний навчальний заклад Прикарпаття, який у листопаді 2008 року отримав статус національного. Обраний Почесним членом Польської академії медицини (1998). Член президії Українського наукового товариства кардіологів і терапевтів; член правління Українського наукового товариства гастроентерологів. Фундатор народної лікарні — першої в області благодійної лікувальної установи для малозабезпечених. Започаткував новий напрямок у клінічній медицині — застосування немедикаментозних засобів з лікувальною метою та нових способів введення ліків в організм людини.

Майже 30 років Є.М. Нейко очолював кафедру факультетської терапії. Засновник прикарпатської терапевтичної школи Євген Нейко — автор понад 600 наукових праць, більше 20 монографій і підручників. Підготував 10 докторів і 26 кандидатів наук. Автор, співавтор понад 530 наукових праць, зокрема 22 монографій і підручників. Автор 5 винаходів, понад 60 рацпропозицій. Член наукової медичної ради МОЗ України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992). Нагороджений Почесною відзнакою Президента України, орденом «За заслуги» трьох ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою МОЗ України, почесними відзнаками «Відмінник охорони здоров'я України» та «Відмінник вищої школи», медаллю «Ветеран праці», Золотою медаллю Альберта Швайцера, срібною Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» IV ступеня, медаллю «Захиснику Вітчизни», дипломом і срібною стелою Міжнародного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» в номінації «За значний внесок у розвиток медичної освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців». Почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського [1, 2].

Ще однією яскравою постаттю історії кафедри патологічної фізіології та патофізіологічного студентського наукового гуртка у 1970-х роках була Лариса Денисюк (зараз проф. Л.Є. Ковальчук, завідувачка кафедри медичної біології та медичної генетики), яка працювала в гуртку 4 роки і оволоділа методами радіоізотопної індикації, визначення ДНК, РНК у тканинах. З'ясувала роль блукаючого нерва в трофічному забезпеченні серцевого м'яза при компенсаторній гіперфункції серця. У 1970 році під керівництвом проф. І. П. Герелюка Лариса Денисюк, Ігор Симків, Володимир Чернюшок та Костянтин Чурпій здобули Всесоюзну медаль СРСР за кращу студентську наукову роботу. Олена Вороніна вивчала проникність гістогематичного бар'єру серця при тепловому стресі та презентувала на конференції СНТ. Вивченням впливу гідрокортизону на обмін глікогену в серцевому м'язі в онтогенетичному аспекті займалась Н. Король. Окрім того, проблематика «Стресу» і його роль в патології обговорювалась на симпозиумах, ініціатором найцікавіших дискусій виступив І.Вакалюк (Рис. 15). Керівниками патофізіологічного студентського наукового гуртка в 1977-1984 роках була доцента кафедри Олександра Дмитрівна Дзюбак, у 1985-1994 роках доцент Борис Іванович Ваняєв, а потім у 1995-2008 доцентка Надія Григорівна Міхєєва (Рис. 10).

Після закінчення у 1972 році ІФДМІ Н.Г. Міхєєва за направленням працювала анестезіологом-реаніматологом на Півночі в м. Серові (Росія). Після повернення в рідне м. Івано-Франківськ з 1976 по 2018 роки працювала у ІФНМУ. Понад 20 років відповідала занавчальний процес на стоматологічному факультеті. За чотири десятиліття роботи на кафедрі була відповідальним виконавцем декількох НДР, куратором студентського наукового гуртка, була членом профкому університету і куратором студентських груп (рис. 24).

На кафедрі було детально опрацьовано методику радіоімунного аналізу. У радіонуклідній лабораторії кафедри виконали фрагменти докторських дисертацій професори М.Г. Шевчук, В.Л. Зеляк, С.Т. Дзюбак, Б.В. Грицуляк, Б.В. Шутка, Л.Є. Ковальчук, Л.В. Глушко, І.В. Мазепа, Я.С. Гудивок, М.І. Пустовойт, С.Я. Орнат, М.А. Оринчак, П.В.Бигар, В.І.Герелюк, Ю.І.Бондаренко (Тернопіль), В.К.Григоренко (Полтава), Р.В.Косуба (Чернівці; Рис. 11-13).

Наукова робота завжди займала чільне місце в роботі кафедри патофізіології, що в подальшому була представлена доповідями і дискусіями зі своїми колегами-патофізіологами (Рис. 14).

Рис. 10-12. Студенти виконують наукову роботу під керівництвом доц. Дзюбак О.Д.

Рис. 13. Дзюбак О.Д. знайомить студентів із принципом роботи фотоелектроколориметра

З 2001 по 2007 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Левицький Володимир Андрійович, який в 1974 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут (Рис. 16). У 1978 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Морфометричний аналіз нейро-васальних відношень нервів плеча в нормі, при порушенні кровотоку, де- і регенерації», а в 1998 році докторську дисертацію за темою «Нейрогліо-капілярні взаємовідношення у складових компонентах простої рефлекторної дуги протягом постнатального періоду онтогенезу». Його наукові дослідження пов'язані з вивченням ендотеліальної дисфункції під впливом гіперхолестеринемії, емоційно-больового стресу, фізичних навантажень різної інтенсивності та артеріальної гіпертензії. Професор В.А. Левицький є автором понад 250 наукових публікацій, в тому числі монографії «Стан складових компонентів простої рефлекторної дуги в постнатальному розвитку» (1997 р., 220 с). Ним підготовлено 1 доктор і 6 кандидатів медичних наук (доцентка кафедри патофізіології І.Б. Кремінська, доцент кафедри фізіології людини І.М. Лучко; Рис. 17) [2].

З 2007 року кафедрою патологічної фізіології завідує доктор медичних наук, професор Заяць Любомир Мирославович, який в 1980 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут (Рис. 18). У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Морфофункціональні зміни в органах при уремичній ендотоксемії» у Ленінградському Державному інституті удосконалення лікарів імені С.В. Кірова, а в 2006 році докторську

дисертацію за темою «Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів» в Київському національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Рис. 14. Учасники наукової конференції «Нервові і гуморальні механізми компенсації за умов дії патогенних факторів». Українське республіканське товариство патофізіологів Запоріжжя 1985 р.

А.І. Гоженко - доц. каф. патофізіології ЧМІ (на даний час – Почесний президент товариства патофізіологів України), М.Н. Зайко – чл.-кор. СРСР, зав. кафедри патофізіології КМІ ім.

Богомольця; Л.Я. Данилова - проф. кафедри патофізіології КМІ ім. Богомольця;

Н.Г. Міхеєва - ас. каф. патофізіології ІФМІ (тепер доц. кафедри патофізіології ІФНМУ)
Л.О. Попова - ас. кафедри КМІ ім. Богомольця (тепер - проф. Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика) М.В. Кришталь - ас. кафедри ЧМІ (попередній зав. кафедри патофізіології НМУ ім. Богомольця)

Рис. 15. Колектив кафедри патофізіології (1985 р.). Ст. лаб. Петраш Я., ас. Міхеєва Н.Г., доц. Ваняєв Б.І., ас. Барила Г.Г., преп. Рипан О.П. - верхній ряд; проф. Мінц С.М., проф., зав. Кафедри Герелюк І. П., доц. Дзюбак О.Д. - нижній ряд

Рис. 16. Професор Левицький В.А. Завідувач кафедри патофізіології 2001 - 2007 р.р.

Як науковець формувався на кафедрі патофізіології Ленінградського державного інституту удосконалення лікарів імені С.М. Кірова, ввібравши все краще Санкт-Петербурзької школи патофізіологів. Ідеї та творчі задуми Л.М. Зайця щодо розкриття механізмів ушкодження легень при дії екзо- і ендогенних факторів знаходять втілення в дисертаційних роботах його учнів (Рис. 19). Професор Л.М. Заяць є ініціатором розробки нового напрямку наукових досліджень кафедри «Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології при дії екзо- та ендогенних факторів» та науковим керівником 15-ти кандидатських дисертацій [3-7]. Характерною рисою наукової школи, сформованої на кафедрі патофізіології ІФНМУ, є клінічно-експериментальний напрям, що орієнтує на комплексне вивчення хвороби за

допомогою морфологічних, експериментально-фізіологічних та клінічних методів дослідження [8-13].

Рис. 17. Засідання кафедри патофізіології

Рис. 18. Професор Заяць Л.М. Завідувач кафедри патофізіології з 2007 р.

Рис. 19. Професор Л.М. Заяць читає лекцію на тему «Алергічні реакції негайного та сповільненого типу» студентам II курсу медичного факультету (2017 р.).

Рис. 20. Нагородження проф. Л.М. Заяця за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений відзнакою Обласної державної адміністрації та Обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям»

Представники цього напрямку є не тільки науковцями, а й авторитетними лікарями-практиками. Результати експериментів на тваринах вони співставляють з клінічними даними, розглядаючи загальну клінічну патологію людини як своєрідний міст між біологією, клінікою та життям [3, 4, 7, 8]. Це є основою ведення начального процесу. Нині на кафедрі працюють кваліфіковані педагоги-науковці, вихованці Івано-Франківського медичного університету доценти І.Б. Кремінська, І.П. Кліщ, Ю.В. Федорченко, Н.Т. Саган та асистенти (доктори філософії) Б.В. Доскалюк, Ю.М. Ожоган (Рис. 23, 25).

Професор Л.М. Заяць є автором 280 наукових публікацій [3,-8]. Співавтор 3 підручників: Невідкладні стани. Видання четверте, доповнене та перероблене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 844с.; Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. Ч.I. Нозологія. - Львів, В-во «Сполом», - 2009. - 290с.; Патологічна фізіологія. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівня акредитації затверджений МОН України. - Львів, - 2011. - 490 с.

Почесні нагороди проф. Л.М. Заяця: Почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «За вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій» 2008-2010 рр. (Рис. 20-22).

Подяка Міністра охорони здоров'я України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю» 2009 р. У 2011 році приймав участь у міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» (Київ 2-4 березня, 2011 р.) і був нагороджений золотою медаллю виставки та Почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України. У вересні 2017 року проф.

Л.М. Заяць за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений відзнакою Обласної державної адміністрації та Обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям».

Рис. 21. Почесною нагородою Українського наукового товариства патологістів, медаллю «Засновники патології - Підвисоцький і Богомолець» нагороджений доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патології ІФНМУ Заяць Любомир Мирославович

Рис. 22. Згідно з указом Президента України, за видатні досягнення у галузі науки і техніки, що дістали міжнародне визнання та за підготовку висококваліфікованих наукових кадрів професору, завідувачу кафедри патології Зайцю Любомиру Мирославовичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Вручення даної відзнаки відбулось на засіданні 27-ї сесії Івано-Франківської ОДА губернатором області О.Р. Гончаруком та першим заступником обласної ради В.І. Гладієм

Рис. 23. Колектив кафедри патології (2025 р.): по центру (за столом) проф., зав. кафедри Л. М. Заяць, завуч, доц. І. Б. Кремінська, доктор філософії доц. Ю. В. Федорченко. Зліва направо: доц. Н. Т. Саган, асист. О. В. Пасічник, доктор філософії, асист. Б. В. Доскалюк, доц. І. П. Кліщ,

Рис. 24. К.мед.н., доцент Міхєєва Н.Г.

Рис. 25. Колектив кафедри. ІХ-й Національний Конгрес патології України (2025 р.)

Висновок

Висвітлено історичні етапи розвитку кафедри патофізіології і її становлення та утвердження, як базової теоретичної кафедри Івано-Франківського Національного медичного університету.

References/Література

1. Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Капечук В.В., Іванців М.О., Федяк І.О. Івано-Франківський національний медичний університет – лідер медичної та фармацевтичної освіти. Науково-практична дистанційна конференція з міжнародною участю «Сучасні напрями удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження», присвячена 75-й річниці Університету та 20-й річниці створення фармацевтичного факультету. Івано-Франківськ, 2020: 3–4. (In Ukrainian). [Rozhko MM, Erstenyuk HM, Kapetchuk VV, Ivantsiv MO, Fediak IO. *Ivano-Frankivsk National Medical University – leader in medical and pharmaceutical education. Scientific and practical remote conference with international participation “Modern directions of improving pharmaceutical provision of the population: from development to use of medicines of natural and synthetic origin”, dedicated to the 75th anniversary of the University and the 20th anniversary of the establishment of the Faculty of Pharmacy. Ivano-Frankivsk, 2020: 3–4*].
2. Колектив авторів. Паралелі та меридіани ІФНМУ. Івано-Франківський національний медичний університет – у постатях: книга науково-документальних есеїв, присвячена 75-річчю з дня заснування. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020: 616. (In Ukrainian). [Authors' collective. *Parallels and meridians of IFNMU. Ivano-Frankivsk National Medical University – in figures: a book of scientific and documentary essays dedicated to the 75th anniversary of its foundation. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2020: 616*].
3. Zaiats LM, Fedorchenko YuV. Features of lipoperoxidation and morphological changes of the lungs in experimental diabetes mellitus. *World of Medicine and Biology*. 2022; 3(81): 214–218. doi: 10.26724/2079-8334-2022-3-81-214-218.
4. Doskaliuk B, Zaiats L. Structural and functional characteristics of the pulmonary hemomicrocirculatory bed in induced systemic sclerosis: an experimental study. *Rheumatol Int*. 2023; 43(7): 1341–1347. doi: 10.1007/s00296-023-05328-z.
5. Doskaliuk B, Zaiats L, Yatsyshyn R, Gerych P, Cherniuk N, Zimba O. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: exploring cellular, genetic and epigenetic mechanisms. *Rheumatol Int*. 2020; 40(10): 1555–1569. doi: 10.1007/s00296-020-04658-6.
6. Кремінська І.Б., Заяць Л.М., Яцишин З.М. Окремі проблемні аспекти викладання патофізіології на фармацевтичному факультеті на основі кредитно-модульної системи організації навчання. *Acta Peadagogica Volyniensis*. 2022; 4(92): 82–86. doi: 10.32782/apv/2022.1.1.31. (In Ukrainian). [Kremins'ka IB, Zayats LM, Yaschysyn ZM. *Some problematic aspects of teaching pathophysiology at the Faculty of Pharmacy based on the credit-modular system of organizing education. Acta Peadagogica Volyniensis*. 2022; 4(92): 82–86].
7. Кремінська І.Б., Заяць Л.М. Оцінка ролі ендотеліну-1 та оксиду азоту (NO) в розвитку ендотеліальної дисфункції при аліментарній гіперхолестеринемії, фізичному навантаженні та їх поєднанні. *Вісник морської медицини*. 2023; 1(95): 65–69. doi: 10.21802/gmj.2018.4.7. (In Ukrainian). [Kremins'ka IB, Zayats LM. *Assessment of the role of endothelin-1 and nitric oxide (NO) in the development of endothelial dysfunction in alimentary hypercholesterolemia, physical activity and their combination. Journal of Marine Medicine*. 2023; 1(95): 65–69].
8. Саган Н.Т., Заяць Л.М., Антимис О.В., Кліщ І.П., Кремінська І.Б., Дутчак У.М. Вікова морфофункціональна характеристика судинного русла жувального м'яза при йододефіциті. *Вісник морської медицини*. 2021; 3(92): 82–86. doi: 10.5281/zenodo.5593352. (In Ukrainian). [Sagan NT, Zayats LM, Antimys OV, Klishch IP, Kremins'ka IB, Dutchak UM. *Age-related morphofunctional characteristics of the vascular bed of the masticatory muscle in iodine deficiency. Bulletin of Marine Medicine*. 2021; 3(92): 82–86].
9. Кліщ І.П. Гістологічні зміни компонентів аерогематичного бар'єру через 24 години після моделювання гострої ниркової недостатності. *Український журнал медицини, біології і спорту*. 2021; 3(31): 56–64. doi: 10.26693/jmbs06.03.096 (In Ukrainian). [Klishch IP.

Histological changes in the components of the aerohematic barrier 24 hours after modeling acute renal failure. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2021; 3(31): 56–64].

10. Fedorchenko Y, Zimba O, Gulov MK, Yessirkepov M, Fedorchenko M. Medical Education Challenges in the Era of Internationalization and Digitization. *J Korean Med Sci. 2024; 39(39): doi: 10.3346/jkms.2024.39.e299.*

11. Федорченко Ю.В., Федорченко М.В. Майбутнє освіти: дослідження інноваційних технологій у сучасному навчанні. Актуальні питання педагогіки вищої медичної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків, 2024: 253–254. (In Ukrainian). [*Fedorchenko YV, Fedorchenko MV. The Future of Education: Research on Innovative Technologies in Modern Education. Current Issues of Pedagogy of Higher Medical Education: Collection of Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. Kharkiv, 2024: 253–254.*]

12. Savytskyi IV, Frenkel SM, Vastyanov RS, Stoyanov OM, Dobrovolskyi VV, Zayats LM, Vastianov MR. Changed convulsive sensitivity of animals after mild brain trauma in conditions of generalized seizure activity. *World of Medicine and Biology. 2023; 4(86): 217-222. doi: 10.26724/2079-8334-2023-4-86-217-222.*

13. Vastyanov RS, Kirchev VV, Muratova TM, Kashchenko OA, Vastyanova OV, Tatarko SV, Zayats LM. Comparative analysis of motor and emotional behavioral disorders in conditions of experimental chronic ischemic and chronic convulsive syndromes. *World of Medicine and Biology. 2021; 2(76): 183-188. doi 10.26724/2079-8334-2021-2-76-183-188*

Внесок авторів/ authors' contribution:

Всі автори мають однаковий внесок до написання роботи прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучного інтелект.

Робота надійшла до редакції 07.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування